

МНОГОГРАННАЯ ДИНАМИКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИГРОВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ КУРСАНТОВ К БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

¹Медетова Раушан Мамадияровна, ²Хушвактов Бабур Мухитдинович

¹заведующая отделом УзНИИПН, доктор педагогических наук, старший научный сотрудник, ²и.о. начальника Главного управления кадров Министерства обороны Республики Узбекистан, полковник

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11498454>

Аннотация. В данной статье раскрыта многоаспектная динамика педагогических возможностей игрового моделирования при подготовке курсантов к будущей профессиональной деятельности.

Ключевые слова: курсант, преподаватель, педагогика, стратегия, профессиональная деятельность, игровое моделирование.

Annotatsiya. Ushbu maqola kursantlarni bo‘lajak kasbiy faoliyatga tayyorlashda o‘yinni modellashtirishda pedagogik imkoniyatlarining ko‘p o‘lchovli dinamikasini ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: kursant, o‘qituvchi, pedagogika, strategiya, kasbiy faoliyat, o‘yinni modellashtirish.

Abstract. This article reveals the multidimensional dynamics of the pedagogical capabilities of game modeling in preparing cadets for future professional activities.

Keywords: cadet, teacher, pedagogy, strategy, professional activity, game modeling.

Подготовка высококвалифицированных специалистов для различных сфер профессиональной деятельности занимает ведущее место в образовательном процессе и обладает своеобразной спецификой. В связи с чем, высокая подготовленность, добросовестность и профессионализм курсантов высших военных образовательных учреждений являются факторами, влияющими на успешность выполнения ими поставленных задач в будущей практической деятельности. Формирование необходимых профессиональных компетенций в той или иной области заключается в получении курсантами необходимого комплекса знаний, умений и навыков, а их профессиональное становление как квалифицированных специалистов невозможно без овладения приемами творческого анализа, грамотной реализации знаний, умений и навыков, полученных в период обучения в высшем военном образовательном учреждении.

Важнейшей тенденцией развития современного образовательного процесса, безусловно, является максимальное приближение процесса обучения к практической деятельности в рамках той или иной отрасли. Одним из таких способов, позволяющим в полной мере сблизить образовательный процесс с будущей профессиональной деятельностью курсантов высших военных образовательных учреждений, по нашему мнению, является использование в процессе обучения технологии игрового моделирования.

Под моделированием понимается построение, совершенствование, изучение и применение моделей, реально существующих или проектируемых объектов (процессов и явлений) [1]. В процессе проведения научного исследования, нам было важно акцентировать внимание на определение преимуществ игрового моделирования в процессе

подготовки курсантов высших военных образовательных учреждений и выявить те навыки и знания, которые формируются при таком способе и подходе к процессу обучения.

Современное профессиональное образование предполагает развитие знаний не только в области специальной дисциплины, но и в иных, т.е. формирование всесторонне развитой личности, способной решать сложные и нестандартные задачи. С другой стороны, необходимо отметить, что специфика профессиональной деятельности курсантов высших военных образовательных учреждений многогранна и приобретает характер алгоритмизации, ограничивается существенным количеством инструкций, в связи с чем возникают ситуации, когда достаточно сложно найти баланс в применении креативного подхода в решении повседневных или экстраординарных задач профессиональной деятельности. В этой связи, возникает необходимость особого подхода к формированию креативного мышления у курсантов уже в период их обучения в высших военных образовательных учреждениях. Однако следует добавить, что формирование критического мышления у курсантов высших военных образовательных учреждений даст положительный результат только в том случае, если оно будет непрерывным и последовательным.

В современной системе высшего военного профессионального образования все более широкое применение находит компетентностный подход, что подразумевает сближение академических знаний и реальной практики, а для этого, в свою очередь, необходимо соответствие модели профессиональной деятельности и модели профессиональной подготовки.

Модель – это упрощенное подобие объекта, которое воспроизводит интересующие нас свойства и характеристики объекта-оригинала или объекта проектирования [2]. Одним из способов, обуславливающих формирование креативного мышления, является применение преподавателем во время проведения учебных занятий метода игрового моделирования.

Данный метод можно определить, как вид деятельности, выражающийся в способности курсанта преобразовывать и воссоздавать действительность. Многогранность этого метода проявляется, прежде всего, в целесообразности и эффективности использования моделирования на всех стадиях целеполагания, изучения объекта, выбора средств и образа действий, реализации намеченной цели и оценки достигнутого результата [3].

В процессе обучения в высших военных образовательных учреждениях качества, необходимые курсантам для их будущей практической деятельности, начнут успешно формироваться тогда, когда учебные занятия будут максимально приближены к условиям будущей профессиональной деятельности. Игровое моделирование предполагает воссоздание конкретной заданной ситуации, максимально приближенной к реальной профессиональной деятельности, и проигрывание этой ситуации курсантами, где учебная цель ставится в виде игровой ситуации. Сама игровая ситуация должна представлять интерес для курсантов и способствовать активизации их мыслительной деятельности.

Основу динамики практической ситуации должны составлять различные вводные занятия и инсценировки ситуаций, т.е. логически выстроенные задания. Иными словами, курсанты, выступая в той или иной роли, должны разрешить возникшую ситуацию и принять обоснованное и единственно верное решение.

Естественно то, что исходный результат игровой ситуации заранее не определен и зависит от действий курсанта, выступающего в той или иной роли, в связи с этим, роль каждого курсанта является важной, даже если их позиции не равноценны, и от того, насколько каждый из них грамотно и качественно выполнит отведенную ему функцию в предоставленной им роли, зависит исход смоделированной ситуации в целом. Немаловажным является и то, что каждый отдельно взятый в игровой смоделированной ситуации курсант отвечает и берет на себя ответственность за свои собственные решения, но эта ответственность ограничена только модельной ситуацией, поэтому допущенные ошибки не способны причинить действительного ущерба кому-либо или чему-либо, что позволяет сконцентрироваться на получении позитивного опыта в будущей профессиональной деятельности. При таком способе обучения информация сообщается постепенно в виде определенных вводных заданий. Выполнение поставленной задачи в спроектированной модельной ситуации должно усложняться введением дополнительных параметров (например, усложнение оперативной обстановки, совершение на заданной территории происшествия, связанного с проигрываемой ситуацией других действий, выявление очевидца совершения происшествия, коим может являться любой гражданин и т.д.), что позволит сформировать правильное представление о реальной обстановке и выработать у курсантов необходимую творческую активность.

Следует отметить, что, разыгрывая ту или иную практическую ситуацию, курсанты вовлекаются в совместную деятельность, в которой предполагается подчинение действий и поступков каждого курсанта не только требованиям предметных действий или чисто профессиональных норм, но и нравственным нормам взаимоотношений в учебном и будущем профессиональном коллективе, а также формируется эффективная межличностная и внутригрупповая коммуникация. Например, на учебных занятиях курсанты выступают в различных ролях.

Значит, такой подход в обучении позволяет курсантам выступать в той или иной роли в заданной ситуации, отрабатывать навыки исполнения своих будущих профессиональных обязанностей (осматривать место происшествия, выявляя и изымая следы преступления, опрашивать очевидцев и т.д.), получать определённый собственный практический опыт, что невозможно получить в ходе традиционных учебных занятий в виде лекций и семинаров.

Проведение учебных занятий указанным способом позволит курсантам максимально раскрыть свой творческий потенциал и качественно усвоить получаемые знания в процессе приобретения индивидуального опыта, а также сформировать умения и навыки выполнения различных видов деятельности в конкретной динамично меняющейся обстановке и, в конечном итоге, развить свое профессиональное мышление.

В ходе проведения учебных занятий в высшем военном образовательном учреждении способом игрового моделирования большое внимание уделяется элементам проблемности. Введение дополнительных деталей в процесс должно включать в себя некоторые противоречия, к разрешению которых курсанты постепенно подводятся в процессе проигрывания своих ролей.

При этом важно учитывать тот факт, что указанный способ позволяет формировать многочисленные компетенции, указанные в квалификационных требованиях по подготовке специалистов и которые необходимы будущему офицеру, не только на занятиях специальных дисциплин.

Игровое моделирование позволяет продуктивно использовать различные инструменты профессионального развития. Среди ряда умений и знаний, которыми должен овладеть выпускник высшего учебного заведения, в Государственном образовательном стандарте высшего профессионального образования обозначены такие знания, умения и навыки как: знать организационно-правовые основы и тактику деятельности курсантов в особых условиях, чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях; организационно-правовые и тактические основы обеспечения законности и правопорядка, охраны общественного порядка. Так, на занятиях по освоению дисциплины «Военная педагогика» предлагается целый ряд потенциальных ситуаций делового общения: гражданин потерял документы; курсант стал жертвой или свидетелем ограбления; курсант был обманут при различных ситуациях; оказание помощи лицу с ограниченными возможностями; телефонное общение, общение в сети Интернет, реагирование на вызовы экстренной помощи.

Указанная образовательная траектория основана на социально-образовательной модели и позволяет решать профессионально-ориентированные, информационные и коммуникационные задачи.

Решение подобных задач конкретными средствами игрового моделирования формирует у курсантов многогранного контингента Вооружённых Сил Республики Узбекистан как межкультурную коммуникативную компетенцию, традиционно формируемую на учебных занятиях, так и развивает умение обеспечивать общественный порядок в неожиданных ситуациях, требующих оперативного реагирования, опираясь на знание организационно-правовых основ и тактику деятельности сотрудников Вооружённых Сил Республики Узбекистан в повседневных и особых условиях.

Само по себе игровое моделирование как эффективное средство для подготовки курсантов к будущей профессиональной деятельности повышает степень практической обученности курсантов, позволяет выстраивать практическое обучение по всем составляющим компонентам профессиональной деятельности, а также обеспечивает более тесную связь теории и практики.

Следует отметить, что в настоящее время при использовании в процессе обучения в высших военных образовательных учреждениях технологии игрового моделирования необходимо выработать единые, четко сформулированные требования к проведению учебных занятий.

На наш взгляд, проведение учебных занятий методом игрового моделирования будет эффективным только в том случае, если оно будет отвечать следующим условиям:

- 1) максимальное сходство игровой ситуации с реальной практической деятельностью;
- 2) игровые ситуации должны быть интересными и поучительными;
- 3) степень сложности предлагаемых курсантам высших военных образовательных учреждений мыслительных задач должна постепенно возрастать от простого к сложному;
- 4) должна быть четко продумана система подачи и организации практических ситуаций;
- 5) модельная ситуация должна предполагать взаимодействие ролей (например, курсант в роли командира задает вопросы курсанту, исполняющему роль подчинённого и т.д.);

б) наличие в игровой ситуации общей цели у всего игрового коллектива.

Важно отметить, что самостоятельно найденные в условиях смоделированной игровой ситуации решения воспринимаются курсантами как «собственный опыт» и, следовательно, хорошо запоминаются (причем как решения сами по себе, так и методы, которые привели к их получению), что включает их в «активный арсенал» усвоенных и применяемых на практике навыков. Применение технологии игрового моделирования в процессе обучения курсантов высших военных образовательных учреждений является наиболее действенным способом повышения эффективности учебного занятия, в частности, и образовательного процесса в целом, поскольку позволяет сформировать у курсантов не только теоретические знания, но и развивает навыки их применения в той или иной конкретной ситуации.

Усвоение абстрактных знаний как бы накладывается на канву будущей профессиональной деятельности, и курсант имеет дело не с частями или блоками информации, а с конкретными ситуациями, в контексте которых заданы и знания, и условия их применения.

REFERENCES

1. <https://uchi.ru/otvety/questions/chto-takoe-model-modelirovanie-3ccde6d2-5f3b-481b-a6a9-bab43e0f773a>
2. <https://www.likt590.ru/project/model1/2.1.htm>
3. <https://cyberleninka.ru/article/n/igrovoe-modelirovanie-kak-sposob-formirovaniya-tvorcheskogo-myshleniya-u-obuchayuschih-sya-vedomstvennyh-obrazovatelnyh-organizatsiy>